

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК: 616.831-005.1+616.8-07+616.8-085.2/3

Рўзиев Феруз Гиёсович,

Бухоро давлат тиббиёт институти, РШТЭИМ Бухоро филиали

ГЕМОРРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265712>**АННОТАЦИЯ**

Геморрагик инсульт ўткир даврида 120 нафар беморлар текширилди. Барча беморлар субъектив, объектив, клинко-инструментал ва нейропсихологик текширувлардан ўтказилиб даво муолажалари билан биргаликда асосий гуруҳ 72 нафар ишемик инсульт кузатилган беморларда ҳамда 48 нафар геморрагик инсульт кузатилган беморларда эрта реабилитация тадбирлари, вертикализация амалиёти ўтказилди. Ишемик ва геморрагик инсульт билан боғлиқ ўзгаришлар ҳар икки гуруҳда ҳам дастлабки 1–3 кун, давр, 7–10 кун ва 20–21 кун эрта тикланиш даври ҳисобланади таъсири ўрганилиб ва таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: Ишемик инсульт, геморрагик инсульт, вертикализация, эрта реабилитация, компенсатор-адаптация хусусиятлар

Рўзиев Феруз Гиёсович,

Бухарский государственный медицинский институт, РНЭЦМП Бухарский филиал

ВЛИЯНИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ И ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ НА КОМПЕНСАТОРНО-АДАПТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА В ПРОЦЕССЕ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ**АННОТАЦИЯ**

В остром периоде геморрагического инсульта обследовано 120 больных. Всем пациентам проведено субъективное, объективное, клинко-инструментальное и нейропсихологическое обследование, наряду с лечебными процедурами проведены ранние реабилитационные мероприятия и вертикализация у 72 пациентов основной группы с ишемическим инсультом и у 48 пациентов с геморрагическим инсультом. Изучено и проанализировано влияние изменений, связанных с ишемическим и геморрагическим инсультом, на первые 1-3 дня, период, 7-10 дней и 20-21 день периода раннего выздоровления в обеих группах.

Ключевые слова: Ишемический инсульт, геморрагический инсульт, вертикализация, ранняя реабилитация, компенсаторно-адапционные

Ruziev Feruz Giyosovich,

Bukhara State Medical Institute, Republican Scientific Centre For Emergency, Medical Care, Bukhara Branch,

INFLUENCE OF HEMORRHAGIC AND ISCHEMIC INSULTS ON THE COMPENSATORY AND ADAPTIVE PROPERTIES OF THE ORGANISM DURING EARLY REHABILITATION**ANNOTATION**

120 patients were examined in the acute period of hemorrhagic stroke. All patients underwent subjective, objective, clinical-instrumental, and neuropsychological examinations, and in combination with treatment, 72 patients with ischemic stroke in the main group and 48 patients with hemorrhagic stroke underwent early rehabilitation measures and verticalization. Changes associated with ischemic and hemorrhagic stroke were studied and analyzed in both groups in the first 1-3 days, period, 7-10 days and 20-21 days of the early recovery period.

Keywords: Ischemic stroke, hemorrhagic stroke, verticalization, early rehabilitation, compensatory-adaptive features.

Муаммонинг долзарблиги. WHO Global Burden of Disease маълумотларига кўра, инсульт 2021 йилда дунёда ўлим сабаблари бўйича учинчи ўринда турган касаллик ҳисобланади. Шунингдек, шу йилларда intracerebral hemorrhage (ICH) — яъни мия ичидаги хематома (геморрагик инсульт) инциденти глобал инсультлар сонининг 28.8% ни ташкил этади. Ишемик инсульт (ischemic stroke) жараёнида геморрагик инсультларга нисбатан камроқ ўлим ҳолати билан тугалланади, ammo DALYs маълумотларига кўра (оммавий майдонда зарар кўриниши, узоқ муддатли ногиронлик) бўйича геморрагик инсульт ҳам қатта таъсир кўрсатади. Мисол учун, WHO маълумотларига мувофиқ ICH глобал DALYs

зарарининг ~ 49.5% ни ташкил қилади, ишемик инсультнинг DALYs ҳиссаси эса бироз камроқ.

2013 йилда GBD (Global Burden of Disease) тадқиқотлари бўйича: дунёда тахминан 10.3 миллион янги инсульт ҳолати қайд этилган, шунинг 67% ишемик инсультлар эди.

ЖССТ ҳисоботларига кўра, инсульт билан боғлиқ ўлим ҳолатлари глобал ўлим сабабларининг 11–12%ини ташкил этади. Шунингдек, инсультнинг оғир оқибатлари нафақат тиббий, балки иқтисодий ва ижтимоий соҳаларга ҳам салбий таъсир кўрсатади, чунки ишлайдиган ёшдаги аҳолида ҳам унинг улуши ортиб бормоқда.

Ўзбекистонда ҳам инсульт муаммоси жуда катта аҳамиятга эга. Республикадаги расмий тиббий статистика маълумотларига кўра, ҳар йили 40–45 минг нафар атрофида фуқароларда инсульт ҳолатлари қайд этилади. Шу билан бирга, уларнинг 70%дан ортигини ишемик инсультлар, 25–30%ини эса геморрагик инсультлар ташкил қилади. Кейинги йилларда касалликнинг ёшлар орасида ҳам кўпайиб бориши қайд этилмоқда.

Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги ахборотларига кўра, мамлакатда инсультдан кейинги биринчи ойда ўлим кўрсаткичи тахминан 25–30% ни ташкил этади, бир йил ичида эса бу кўрсаткич 35–40%га етиши мумкин. Шунингдек, инсультдан омон қолган беморларнинг ярмидан кўпи турли даражадаги неврологик ва когнитив нуқсонлар билан яшашга мажбур бўлади.

ЖССТнинг Европа минтақавий ҳисоботларида қайд этилганидек, инсульт Ўрта Осиё мамлакатларида, жумладан, Ўзбекистонда ҳам аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги ва ҳаёт сифатини пасайтирувчи асосий омиллардан бири сифатида баҳоланади. Бу ҳолат соғлиқни сақлаш тизимида профилактик чораларни кучайтириш, эрта ташхис ва замонавий даволаш усулларини кенг жорий этиш зарурлигини кўрсатади.

Шу жиҳатдан, инсульт муаммоси нафақат тиббий, балки ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ҳам долзарб ҳисобланади. Чунки инсультдан кейинги ногиронлик юклагаси оилалар ва давлат учун катта ижтимоий масала бўлиб, меҳнатга лаёқатли аҳоли сонининг камайишига олиб келади. (Asberg K.H.)

Тадқиқот мақсади. Геморрагик ва ишемик инсультларнинг ўта ўткир ва ўткир даврларида эрта реабилитация жараёнида компенсатор-адаптоген ҳусуятларни ўрганиш.

Тадқиқот материал ва услублари. Тадқиқот ишимиздан назарда тутилган илмий мақсад ва вазифаларни ҳал этиш учун 2024-2025 йилларда Республика шoshiлич тиббий ёрдам илмий

маркази Бухоро филиали, шoshiлич неврология ва нейрореанимация бўлимларида бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши, геморрагик тури ташхиси билан қабул қилиниб даволанган 120 нафар беморлар текшириш ва таҳлил натижалари тақдим этилган. Ишемик инсульт юзага келган эрта реабилитация тадбирлари ўтказилган беморлар I гуруҳ (асосий)(АГ) 72 нафар бемордан иборат бўлиб аёллар ва эркеклар нисбати 1:1,2 ва ўртача ёш 58,3±4,1, II гуруҳ (қийсий)(ҚГ) 48 нафар геморрагик инсульт, жинс нисбати 1:1,4 аёллар ва эркеклар устунлиги билан ва ўртача ёш 56,4±4,2 ташкил этади.

Таҳлил ва натижалар. Беморлар субъектив, объектив, лаборатор ва инструментал текширувларда сабаб аъзо ва аъзолар тизимларида турли даражада юзага келган ўзгаришлар аниқланди. Ҳар иккала гуруҳ беморларига биринчи ёрдам кўрсатилиб, стандарт даво муолажалари билан биргаликда вертикализация амалиёти ва эрта реабилитация тадбирлари, жумладан психологик реабилитация, физиотерапевтик муолажалар ва даволовчи машқлар тавсия этилди. Беморларнинг ҳолати соматик ва неврологик асоратлари ҳамда NIHSS ва Бартель шкаллари ёрдамида ҳаёт сифати тадқиқотнинг 1-3 кун, 9-10 кун ва 20-21-кунларида баҳоланди.

Таққослаш гуруҳ беморларида паренхиматоз қон қуйилишлар 45.9%, субарахноидал қон қуйилиши 32.5%, субарахноидал-паренхиматоз қон қуйилишлар 21.6% ни ташкил этган. Тадқиқот гуруҳларида қон биокимёвий таҳлил натижалари динамикада таҳлил қилиниб тадқиқот аввалидаги ва сўнгидаги натижалар келтирилган.

Тадқиқот гуруҳларида ўткир ривожланган неврологик егишмовчиликлар кўз қорачиги D=S бўлиб анизокория аниқланмади, АГ да n=1, 1,25±1,24% беморларда мидриаз аниқланади.

1-жадвал.

Тадқиқот гуруҳларида беморларда неврологик статусда юзага келган патологик ўзгаришларни қийёслаш.

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n = 72)			Қийёслаш гуруҳи (n=48)		
	n	%	m	n	%	m
Диплопия	3	3,8	3,9	1	2,4	3,1
III жуфт нерв парези	1	1,3	2,3	0	0,0	0
Юзи ассиметрик	18	23,1	7,5	9	21,4	7,9
Дизартирия	17	21,8	7,6	21	50,0	8,4
Афазия	2	2,6	3,9	3	7,1	5,2
Дисфагия	8	10,3	6,4	5	11,9	6,4
Монопарез	2	2,6	4,4	1	2,4	5,2
гемипарез	63	80,8	7,6	37	88,1	8,4
гемиплегия	7	9,0	7,4	4	9,5	7,7

Кўзни ҳаракатлантирувчи нервлар парези АГ да n=1, 1,3±2,3% ҳолатда кузатилиб, ҚГ да ушбу ҳолат кузатилмади. Диплопия АГ n=3, 3,8±2,9% , ҚГ n=1, 2,4±2,1% аниқланади. Дисфагия хар иккала гуруҳда кузатилиб, АГ n=10, 23,3±6,4% ва ҚГ n=5, 15,6±6,4%, Дизартия АГ n=21, 48,8±7,6% , ҚГ n=21, 65,6±8,4% бўлиб, Афазия АГ n=2, 2,6±1,9% ва ҚГ, n=3, 9,4±5,2% ташкил этади. Юз нервининг марказий типдаги нейропатияси АГ n=18, 41,9±7,5%, ҚГ n=9, 28,1±7,9% ҳолатларда кузатилди.

Тадқиқот гуруҳларида ҳаракат ва сезги бузилишлари неврологик текширув маълумотларга асосан енгил ҳаракат

бузилишлари монопарез типиди АГ n=3, 3,75±2,12, ҚГ, n=5, 7,14±3,08% ҳолда кузатилиб, ўрта ва оғир даражада ҳаракат бузилишлари гемипарез АГ n=73, 91,25±3,16%, НГ n= 62, 88,57±3,8% ва гемиплегия АГ n=4, 5±2,44%, ҚГ n=3, 4,29% ҳолатлар кузатилиб АГ беморларида ўрта оғир ва оғир даражадаги ҳаракат бўзилишлари сезилари даражада кўп кузатилиши ҚД нинг микро ва макроангиопик асоратлари билан асослаш мумкин. Сезги бузилишлари АГ n=69, 86,2± 3,85% барча мучалар периферик қисмида кузатилади. АГ n=3, 3,75±2,12%, ҚГ n=3, 4,3 ± 2,42% ҳолатларда гемигиперестезия кузатилди.

Тадқиқот гуруҳларида қон биокимёвий таҳлил натижалари динамикаси.

Кўрсаткич	АГ(n=72)	ҚГ (n=48)	р
	М±m	М±m	(p>0,05)
Мочевина олдинги	7,4±0,45	7,04±0,32	(p>0,01)
Мочевина сўнгги	6,8±0,29	6,18±0,27	(p>0,05)
Креатинин олдинги	98,1±4,15	97,66±3,65	(p>0,05)
Креатинин сўнгги	91,01±2,87	89,79±2,99	(p>0,001)
Глюкоза олдинги	6,3±0,39	6,23±0,27	(p>0,01)
Глюкоза сўнгги	8,95±0,32	5,12±0,08	(p>0,05)

Эрта реабилитация тадбирлари ўтказилган асосий гуруҳ беморлари ва қиёсий гуруҳ беморлари ўртасида қон биокимёвий таҳлил натижаларида тадқиқот аввали ва сўнггида кескин, аҳамиятга молик фарқли жиҳатлар аниқланмаган бўлиб (2-жадвал), ушбу ҳолат ёндош патологияларнинг ҳар иккала гуруҳда учраши яқин кўрсаткичларда эканлиги билан изоҳланади. Тадқиқот натижасидаги амалий тавсияларда невролог ва нейрореаниматолог врачлар диққатини диабетик нефропатияга қаратиш мақсадида қонда креатинин миқдори 150 мк.ммоль/л дан юқори бўлган ҳолатларда вертикализация амалиётини кечиктириш

ва нефролог маслаҳати асосида даво муолажаларини давом эттириш тавсия этилди.

Бош миёдаги гематомалар ўлчамига кўра қуйидаги гуруҳларга ажратилди:

- Кичик қон қуйилишлар (гематома <20мл)
- ўрта ўлчамли гематома (гематома 20-50 мл)
- Катта ўлчамли гематома (гематома >50 мл)

Ушбу гематомаларнинг тадқиқот гуруҳларида учраши фоиз ҳисобида қуйидаги диаграммада ўз аксини топади.

Ўчоқлар ҳажмига кўра тадқиқот гуруҳларида учраши(%).

1-расм.

Барча беморларда бош миёда қон айланишинг ўткир бузилишини геморрагик тури МСКТ қайд этили

Тадқиқот давомида бир қатор эрта реабилитация тадбирларини бошлаш бевосита лаборатор кўрсаткичларга кўрсаткичларга боғлиқ эканлиги ўрганилди.

NIHSS Шкала билан беморларнинг ҳуши, қўриш, ҳаракат ва сезги фаолияти, координатор бузилишлар, гнозис ва нутқ фаолияти баҳоланади. NIHSS шкаласи билан беморлар госпитализациянинг даслабки суткаларида ва сўнггида текшириб беморларнинг аҳволи динамикада баҳолаб гуруҳлараро таққосланди.

2-расм.

NIHSS шкаласи бўйича ўрта кўрсаткичлар динамикаси.

Тадқиқод аввалида NIHSS шкаласи бўйича ўртача кўрсаткич АГ $8,8 \pm 0,36$, тадқиқод сўнгида $5,5 \pm 0,29$ ва ҚГ аввал $8,2 \pm 0,37$ даво ва реабилитация тадбирларидан сўнг $4,16 \pm 0,29$ ташкил этди.

Бартель шкаласи бўйича тадқиқод аввалида АГ $45,5 \pm 2,24$ баллини ташкил этиб тадқиқод сўнгида $69,4 \pm 2,05$ баллга яхшилангани кузатиш мумкин. НГ ушбу кўрсаткич даслаб $55,5 \pm 2,45$ ва тадқиқод сўнги текширувларида $83,7 \pm 2,2$ баллини ташкил этди. Невлогик етишмовчилик даражаси нисбати тадқиқот аввалида 1,22 нисбат тадқиқот сўнгида 1,20 ни ташкил қилиб, АГ беморлари даво ва эрта реабилитация тадбирлари натижасида тикланиш ҚГ нисбатан юқори кўрсаткичларда ва эканлиги кузатиш мумкин.

Ишемик инсультда МРТ ўзгаришлари дастлаб ишемия зонаси билан чегараланган бўлиб, кейинчалик глиоз ва пластиклик механизмлари орқали тикланиш белгилари кузатилади.

Геморрагик инсультда гематома ва кучли шиш асосий патогенетик омил бўлиб, тикланиш жараёнлари суст кечади.

Организмнинг компенсатор реакциялари ишемик инсультларда самаралироқ ишлайди, геморрагик инсультларда эса чекланган.

Клиник жиҳатдан ишемик инсультларда 20–21 кунга келиб реабилитация белгилари кузатилса, геморрагик инсультларда кўпинча барқарор неврологик дефицит сақланади.

Хулосалар.

Ишемик инсультда МРТ ўзгаришлари дастлаб ишемия зонаси билан чегараланган бўлиб, кейинчалик глиоз ва пластиклик механизмлари орқали тикланиш белгилари кузатилади.

Геморрагик инсультда гематома ва кучли шиш асосий патогенетик омил бўлиб, тикланиш жараёнлари суст кечади.

Организмнинг компенсатор реакциялари ишемик инсультларда самаралироқ ишлайди, геморрагик инсультларда эса чекланган.

Клиник жиҳатдан ишемик инсультларда 20–21 кунга келиб реабилитация белгилари кузатилса, геморрагик инсультларда кўпинча барқарор неврологик дефицит сақланади.

Адабиётлар рўйхати

1. World Health Organization. Global report on stroke. Geneva, 2022. Saver JL. Time is brain — quantified. Stroke. 2006;37:263–266.
2. Wardlaw JM, et al. Neuroimaging in acute stroke. Lancet Neurology. 2014;13(2):152–169.
3. Fisher M. Mechanisms of ischemic brain injury. Stroke. 2011;42:S12–S16. Qureshi AI, et al. Hemorrhagic stroke. Lancet. 2001;357(9255):1632
4. Латышева В.Я., Четин Д.А., Реабилитация двигательной активности пациентов в постинсультном периоде, // Практическое руководство, – Беларусь, – Гомель, – 2015, С.15-57.
5. Морозова Т.Е., Андрущишина Т.Б. Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом – индивидуализированный выбор антигипертензивных лекарственных средств. Российский кардиологический журнал № 2 (88) / 2011.
6. Ибодуллаев З.Р., Инсульт ва кома. // Тошкент - 2013, С. 17-18.
7. Рузиев, Ф. Г., & Пулатов, С. С. (2020). Совершенство реабилитации больных после инсульта. In Наука и инновации-современные концепции (pp. 90-102).
8. Stroke Epidemiology: Advancing Our Understanding of Disease Mechanism and Therapy Bruce Ovbiagele & Mai N. Nguyen-Huynh. The American Society for Experimental NeuroTherapeutics, Inc. 2011.
9. Гиёсович Р.Ф., Сайфуллаевич П.С. Оценка значимости лечебных функций в ранней реабилитации при ишемическом инсульте при сахарном диабете //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №.9.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000